

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

POLÍGONO DE VORONOI COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA ABRANGÊNCIA DO BRT MOVE NA REGIÃO CENTRAL DE BELO HORIZONTE

Felipe Fernandes Ladislau⁴⁴

Universidade Federal de Minas Gerais

felipe.fernandesladislau@live.com

Resumo

A mobilidade urbana consiste em um paradigma das cidades contemporâneas, sendo de grande importância nas discussões e formulações sobre o espaço social atual. O planejamento urbano e em transportes, desse modo, aparece na linha de frente de políticas voltadas a solução e/ou construção de métodos capazes de resolver os problemas de logística e circulação das grandes cidades. Nas grandes cidades brasileiras, os esforços mais recentes tem sido os de desenvolver planos diretores e projetos de infraestrutura viária e de transporte capazes de promover a integração e circulação dinâmicas, como é o caso de Belo Horizonte, com a implantação do Bus Rapid Transit MOVE. O presente trabalho, dessa maneira, teve como objetivo analisar a abrangência de tal modal de transporte na região central de Belo Horizonte, epicentro dos fluxos de circulação, através da utilização do geoprocessamento e de análises espaciais envolvendo Sistemas de Informação Geográfica como ferramentas de suporte e análise. A metodologia desse trabalho consistiu na elaboração de Polígonos de Voronói, gerados a partir da menor distância da fonte geradora e/ou a partir de massa ponderada, como forma de analisar as áreas de influência dos Pontos de Embarque e Desembarque do MOVE na região central. Através dos polígonos gerados, fora possível realizar análises das abrangências do sistema no recorte estudado, com a produção de mapas temáticos. Conclui-se que existem disparidades entre os atendimentos realizados pelas linhas metropolitanas e municipais do sistema MOVE, além de setorizações da forma de atendimento a partir do fluxo e/ou itinerário, o que gera a necessidade de reformulações e/ou reestruturações no modelo de gestão do sistema de transporte, bem como a utilização de metodologias como a proposta no planejamento realizado..

Palavras-chave: planejamento urbano, análise espacial, Polígonos de Voronói.

Introdução

A mobilidade urbana constitui em um fundamental conjunto de deslocamentos e infraestruturas que permitem a circulação de pessoas, serviços e mercadorias por uma rede estruturada de corredores logísticos e/ou sistemas de transporte, no âmbito de uma área urbana (VASCONCELLOS, 2000). Dessa forma, a sua implantação, bem com sua manutenção e dinâmica no espaço urbano, são premissas que se colocam prioritárias perante

⁴⁴ Graduado em Geografia. Este estudo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Uso do SIG aplicado a análise espacial em transportes: Abrangência do atendimento do BRT MOVE na área central de Belo Horizonte”, defendido e aprovado em dezembro de 2018 pela banca examinadora.

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

as esferas pública e privada, através dos órgãos gestores e operadores (Ibid., 2000), sendo, inclusive, destaque na Política Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, que estabelece em sua mensagem inicial a mobilidade urbana como “uma das prioridades da pauta de planejamento das cidades modernas.” (BRASIL, 2013).

Em Belo Horizonte, os planos diretores e projetos de infraestrutura realizados nas últimas décadas trouxeram essa referida priorização dos transportes coletivos, em especial os transportes por ônibus – como a implantação de terminais de integração e corredores exclusivos (Ibid., 2013). Não obstante, ainda que tenha havido tais iniciativas, os problemas de mobilidade urbana na capital mineira persistem, em grau gradativamente mais elevado. O modelo de elaboração e implantação de tais projetos contribui para isso, ao priorizar o custo-benefício em detrimento de ideias a longo prazo (VILLAÇA, 1999), bem como a organização e produção do espaço urbano, que mitiga, em grande parte, as ideias propostas em tais documentos (CARDOSO, 2007). A implantação do sistema de Bus Rapid Transit (BRT) em 2014 – denominado em Belo Horizonte como MOVE – exemplifica as afirmações acima. Ainda que a sua concretização venha conforme proposto no plano diretor de mobilidade urbana elaborado pelo município de Belo Horizonte, problemas de abrangência, desempenho e integração em sua rede estruturante vem sendo recorrentes, o que abre oportunidades de estudo a análise de tais situações.

Com base nisso, torna-se importante e considerável estudos e instrumentos de análise que permitam suporte na tomada de decisão e gerenciamento de tais problemas que são, prerrogativas obrigatórias (FERRAZ e TORRES, 2004). Uma das formas, portanto, de se responder a tal necessidade é através do uso de métodos relacionados ao geoprocessamento que, tem como uma das propostas a solução de problemas ambientais (CÂMARA, 1996).

Objetivos

Tendo isso posto, este trabalho teve como finalidade realizar uma análise sobre as mudanças ocasionadas pelas intervenções do MOVE na região central de Belo Horizonte. Considerando o caráter funcional central dessa região, esse recorte espacial permite estabelecer reflexões sobre a acessibilidade e desempenho operacional que o sistema de transporte rápido por ônibus possui. Nesse estudo, o uso de softwares de SIG (Sistema de

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Informação Geográfica) se mostra como um importante instrumento de verificação, no que tange a análises espaciais de dados.

Como instrumento metodológico utilizou-se a operação espacial “Polígono de Voronoi” para, em seguida, analisar a abrangência dos Pontos de Embarque e Desembarque (PEDs) e estações de transferência do MOVE dentro da área central de Belo Horizonte, e a partir disso, estabelecer reflexões sobre tal abrangência, especialmente no que tange a acessibilidade e atuação do sistema em promover um deslocamento mais rápido, integrado e eficiente no que toca a seu desempenho.

Referencial Teórico

A disponibilidade de transporte pode ser oriunda da oferta de veículos e de infraestrutura viária presente num determinado espaço, onde as condições dessas definem a qualidade e/ou presença de determinados serviços de transporte existentes (VASCONCELLOS, 2000). Dessa forma, o planejamento em transportes constitui em um dos três aportes técnicos usados como intervenção para o desenvolvimento urbano – junto com o planejamento urbano e o planejamento de circulação (Ibid., 2000). Ferraz e Torres (2004) estipulam o planejamento em transportes como uma competência do poder municipal, que responde pela organização do funcionamento das cidades. Esse deve contemplar a garantia da acessibilidade e mobilidade e ser constituído de formas de planejamento estratégica, tática e operacional⁴⁵.

O planejamento em transportes tem auge durante as décadas de 1970 e 1980, durante o regime militar, onde o modal rodoviário teve prioridade, além de uma perspectiva tecnicista (MOURA, 2017). Destaca-se nesse período, a implantação de empresas e/ou órgãos de poder estadual-municipal instituídas para implantar redes de transportes que dessem aporte ao reordenamento, tanto logístico e viário, como do uso do solo como um todo nas regiões metropolitanas brasileiras, fortalecendo o poder de tais instituições sobre os espaços urbanos

⁴⁵ Para Ferraz e Torres (2004), o planejamento de nível estratégico trata-se da “definição de modos de transporte público coletivo que serão utilizados, da localização geral dos traçados das rotas e das estações e terminais, etc.” (p. 363); o de nível tático diz respeito “a escolha do tipo de veículo, a definição dos itinerários das linhas, a seleção dos locais onde serão implantados as estações e os terminais, a definição do sistema de integração tarifária, etc.” (p. 363) e o de nível operacional consiste na “programação da operação: número de coletivos a serem utilizados em cada linha nos diversos dias e períodos, horários ou intervalos entre veículos, etc.” (p. 363-364)

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

das cidades, através do próprio planejamento (VILLAÇA, 1999). Em Belo Horizonte e região metropolitana, a implantação da Companhia de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Metrobel), em 1978, consolidou uma primeira elaboração de uma rede de transportes coletivos metropolitana com estrutura e funcionamento complexo e hierarquizado, modelo esse que se seguiu ao longo das décadas com a descentralização das competências de legislação e ordenamento, promovidas pela Constituição de 1988, e intensificadas pelo Estatuto das Cidades, em 2001 (figura 1), através da implantação do Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo de Belo Horizonte (BHBus), em 1997, onde priorizou-se um sistema tronco-alimentador, através de terminais e corredores de circulação exclusivos. Tal modelo reformula a lógica radiocêntrica de circulação, promovendo assim bases para a implantação de um modelo como o do BRT.

A partir da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH), em 2010, numa obrigatoriedade para cidades com mais de 500 mil habitantes segundo o Estatuto das Cidades (2001), elabora-se uma nova estrutura de transporte coletivo, na qual o modelo já implantado, de tronco-alimentação, fora revisto e ampliado, de forma a abranger infraestruturas com maior capacidade de carregamento e integração (PBH, 2012). Dessa forma, ocorre a adoção do *Bus Rapid Transit* (BRT) como infraestrutura de transporte por ônibus na cidade, devido a sua melhor compatibilidade com o sistema tronco-alimentado e o seu custo operacional em relação a outros modais estudados durante o Planmob.

Figura 1 – Modelo conceitual do sistema de transporte coletivo da RMBH implantado nos anos 80 e a partir do final da década de 90.

Fonte: Ferraz e Torres, 2004, p. 133.

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Vasconcellos (2000, p. 27) aponta a acessibilidade como “a facilidade em atingir os destinos desejados”, algo que pode ser mensurado pela diversidade de destinos e sua natureza, isto é, motivo e/ou objetivo. Além disso, os estudos oriundos da Geografia urbana relacionam o conceito de acessibilidade ao uso da terra, numa relação com as contradições oriundas do espaço produzido pelo capitalismo (CARDOSO, 2007). Considerando a acessibilidade aos sistemas de ônibus urbanos, quanto mais periférico for o atendimento da linha, menos acessível será o serviço, considerando que, historicamente, atendimentos mais próximos do(s) núcleo(s) urbano(s) possuem maior frequência e disposição do que aqueles que se dirigem as periferias das metrópoles (VASCONCELLOS, 2000). Cardoso (2007) também aponta tal perspectiva, ao apresentar as disparidades no planejamento, gestão e operação dos serviços de transporte realizados dentro do município de Belo Horizonte e em âmbito metropolitano, onde linhas metropolitanas que se dirigem a capital possuem menor frequência, atendimento e conforto em seus deslocamentos que as linhas do sistema intra-urbano da cidade, o que revela uma disparidade e segregação sócio espacial, tanto do serviço prestado como da circulação urbana.

Dada a complexidade da problemática apresentada, sua diversidade de manifestações e representações no espaço, é fundamental o uso da análise espacial como forma de interpretação dessas. A definição de análises de proximidade e de regiões de influência é de grande relevância em estudos, projetos e intervenções que englobem o planejamento urbano e de transportes a partir do momento em que são base para a instrumentalização de estudos e projetos voltados a planos diretores, políticas de intervenção viária e/ou de parcelamento e uso do solo (PEDROSA e CÂMARA, 2002). O conceito de proximidade relaciona-se diretamente com a manifestação de processos e/ou fenômenos no espaço. Ibidem (2002) associam a proximidade com as representações planares e as de conectividade⁴⁶, onde a correlação espacial entre tais representações e, portanto, entre os processos verificados no espaço, são recorrentes e independentes, características de muitos processos/fenômenos no espaço geográfico. O fluxo de pessoas em um sistema de transporte demonstra esse conceito, onde cada ponto de origem e/ou destino possui consequência da demanda de cada passageira(o) e/ou dos serviços prestados no espaço onde se situa tais pontos (figura 2).

⁴⁶ O conceito de representações planares pode ser entendido como os de representações do tipo matricial e vetorial, onde os processos e/ou fenômenos recorrentes no espaço são representados em uma superfície plana. Já as representações de conectividade são aquelas onde existem conexões envolvendo proximidade espacial (MENEZES e FERNANDES, 2013).

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Figura 2 – Fluxo de circulação em uma rede de transporte ferroviário com a origem e destino apontadas

Fonte: Pedrosa e Câmara, 2002, p. 75

O modelo de proximidade conceituado como Polígono de Voronoi é um dos principais métodos de proximidades no âmbito de análises espaciais. Constitui em um conjunto de áreas de influência oriundas de pontos geradores, em que cada área resultante é a mais próxima possível do ponto gerador que em relação a outra fonte. O resultado desse processo pode ser constituído através da distância euclidiana⁴⁷ entre determinado ponto e sua fonte de influência, bem como considerar os aspectos de rugosidade do espaço onde é representado, considerando a partir disso uma massa específica (MOURA, 2009). De acordo com Marino (2005), o modelo de Voronoi é elaborado a partir da seguinte fórmula:

$$\text{Pol}(g_i) = \{x \in R^2 \mid \text{dist}(x, g_i) < \text{dist}(x, g_j), \forall g_j \in G - g_i\}$$

Em tal equação, $\text{Pol}(g_i)$ corresponde ao polígono resultado do ponto gerador; x refere-se a um ponto de uma determinada região do espaço; $\text{dist}(x, g_i)$ ou $\text{dist}(x, g_j)$ são as distâncias entre dois pontos de uma região; e G o conjunto de pontos geradores (Ibid., 2009) (figura 3).

Figura 3 – Modelo de construção dos Polígonos de Voronoi

Fonte: MOURA, 2009.

⁴⁷ A distância euclidiana pode ser definida como a distância entre dois pontos num plano euclidiano, onde existe uma relação entre os ângulos e as distâncias entre esses, numa relação de proximidade espacial (CÂMARA e DAVIS, 2001).

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Metodologia

Para a realização do presente trabalho, foram definidos, primeiramente, a área de estudo, os procedimentos metodológicos e materiais necessários para a realização do estudo de áreas de influência. A região central do município de Belo Horizonte fora escolhida como recorte de análise, devido a concentração de serviços, somadas a já referida estrutura radiocêntrica da rede viária belo horizontina e aos perfis de deslocamento na RMBH, que tem uma predominância do trabalho e estudo como motivo, justificando assim a concentricidade de viagens por transporte coletivo geradas na região central. A própria estrutura radial apresentada pelo MOVE, ligando as regiões do vetor norte da RMBH a área, justifica tal característica (figura 4).

Os dados obtidos para a modelagem dos polígonos consistiram em bases vetoriais e alfanuméricas, contendo a localização georreferenciada das estações e pontos, bem como os equipamentos urbanos da região central, necessários para a produção cartográfica correspondente (figura 5).

Figura 4 – Mapa da região central de Belo Horizonte, com a localização das estações e PEDs do BRT MOVE no recorte

Fonte: Elaborado pelo autor

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Tabela 5 – Dados coletados e utilizados na metodologia do estudo

Dado	Fonte	Formato
Equipamentos Urbanos	BHMap	Vetorial
Limites Administrativos	IDE-Sisema	Vetorial
Malha Viária	BHMap	Vetorial
PEDs	BHTRANS/Moovit	Vetorial
Quadras CTM	BHMap	Vetorial

Fonte: Elaborado pelo autor

A coleta dos dados se deu através da consulta aos portais de dados abertos dos órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos transportes coletivos em Belo Horizonte e região metropolitana. Esses dados estavam compilados em formatos alfanumérico e vetorial, contendo as informações do endereço dos pontos e estações de transferência, junto de suas coordenadas, em formato decimal. Em alguns casos, foram utilizadas outras plataformas abertas de consulta, como o aplicativo *Moovit*⁴⁸. Em todos os casos, fora realizado uma filtragem para abarcar somente os pontos das linhas que compõem o sistema MOVE.

A elaboração dos polígonos de voronoi, a partir das estações e pontos de embarque e desembarque do BRT MOVE na região central de Belo Horizonte, fora realizada através do *software* ArcGis, em sua versão 10.4.1, mais especificamente com a ferramenta “Criar Polígonos de Thiessen”. Os resultados obtidos, com os polígonos de influência, foram separados considerando os pontos atendidos por linhas municipais, gerenciadas pela BHTRANS, e linhas metropolitanas, gerenciadas pela Secretaria de Transportes do estado, para que não houvesse sobreposições e/ou conflitos de análise dos polígonos, tendo em vista essa segregação operacional do sistema BRT. Com os resultados gerados foram produzidos documentos cartográficos temáticos e analisadas as abrangências do sistema no recorte de estudo.

Resultados

Como resultado inicial teve-se as áreas de influência para os PEDs e estações de transferência, metropolitanas e municipais (figura 6).

⁴⁸ O *Moovit* consiste em uma plataforma *web*, de formato *mobile*, com um pacote de funcionalidades e aplicações voltadas ao transporte público, entre as quais cabe citar a consulta de rotas, pontos de embarque e desembarque e frequência horária de linhas dos sistemas de transporte público.

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Pode-se analisar uma abrangência mais distribuída das estações e pontos do MOVE Municipal em relação ao sistema metropolitano. Esses últimos apresentaram uma equidistância das áreas de abrangência muito extensa pelo recorte estudado. Ao se considerar a média do perímetro das áreas de influência, constata-se que os polígonos metropolitanos apresentam maior tamanho em relação aos polígonos municipais, com a média, desvio-padrão e amplitude das áreas aproximadamente duas vezes maior dos primeiros em relação aos segundos (figura 7). A concentração dos pontos metropolitanos em setores específicos da área central – Hipercentro, Barro preto e Santa Efigênia – justifica essa dinâmica, bem como a o número e PEDs e estações de transferência no recorte.

Figura 6 – Polígonos de influência das estações e PEDs do MOVE na região central de Belo Horizonte

Fonte: Elaborado pelo autor

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Tabela 7 – Estatística das áreas de influência das estações

Estatística	Est. e PEDs Metropolitanos	Est. e PEDs Municipais
Número de polígonos	21	102
Perímetro mínimo (em m ²)	786	439
Perímetro máximo (em m ²)	6249	2421
Soma dos perímetros (em m ²)	54591	119383
Média dos perímetros (em m ²)	2599	1170
Desvio padrão (em m ¹)	1609	478

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao categorizar as linhas do MOVE por função fora possível identificar uma determinada setorização do recorte de estudo. No caso das linhas do gerenciamento municipal, observou-se que as estações e PEDs das linhas que possuem serviço troncal – de interligação entre terminais e integração e polos – tem um atendimento preponderante no Hipercentro e região hospitalar, enquanto as linhas diametrais e radiais – bairro a bairro – possuem abrangência aos demais bairros do recorte de estudo (figura 8). Observa-se, portanto, uma manutenção de ligações radiais – bairro/centro/bairro – através do sistema tronco-alimentado estruturado pelo MOVE, e uma capilaridade do serviço realizada pelas linhas diametrais, interligadoras de regionais passando pela região central. O mesmo ocorre com as linhas do MOVE Metropolitano, somando-se ainda a concentração dos pontos anteriormente citada (figura 9).

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Figura 8 – Áreas de influência das estações e PEDs do MOVE Municipal, quando considerado o tipo de serviço das linhas

Fonte: Elaborado pelo autor

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Figura 9 – Áreas de influência das estações e PEDs do MOVE Metropolitano, quando considerado o tipo de serviço das linhas

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando categorizada as áreas de influência por corredor estruturante do MOVE – Antônio Carlos/Pedro I e Cristiano Machado – percebe-se que, no caso das linhas municipais, a abrangência das oriundas da Antônio Carlos possui cobertura ampla sobre todas os bairros da região central, a exceção dos localizados na porção oriental – Floresta, Funcionários e Santa Efigênia, que concentram instalações hospitalares –, onde o atendimento é concentrado e/ou inexistente. A abrangência das linhas da Cristiano Machado, por sua vez, atende a essas áreas pouco atendidas pelo primeiro conjunto, além do hipercentro e parte da Savassi – embora esse seja mais concentrado em relação aos primeiros (figura 10). Nas linhas metropolitanas, essa setorização também é constatada, porém com concentração dos pontos no hipercentro, santa efigênia e barro preto (figura 11). Mais uma vez, percebe-se uma setorização das abrangências do MOVE na região central, dessa vez pelo itinerário realizado pelas linhas.

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Figura 10 – Áreas de influência das estações e PEDs do MOVE Municipal, quando considerado o corredor de origem

Fonte: Elaborado pelo autor

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

Figura 11 – Áreas de influência das estações e PEDs do MOVE Metropolitano, quando considerado o corredor de origem

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerações Finais

No que toca a abrangência do MOVE na região central de Belo Horizonte, observa-se que existe uma discrepância considerável no serviço prestado pelas linhas metropolitanas. Em todas as análises realizadas, houve uma concentração das regiões de influência a setores restritos da região central, em grande parte dispostos nas proximidades do hipercentro. Em parte, esse perfil verificado reforça a histórica periferação dos transportes coletivos na RMBH comentada por Cardoso (2007), indo em desencontro as premissas estabelecidas pelos planos diretores firmados em âmbito municipal e metropolitano (AZEVEDO e GUIA, 2000). É de necessidade fundamental, por parte dos órgãos gestores, que seja repensada a maneira é organizada a operação do MOVE Metropolitano na região central de Belo Horizonte, pois esse contribui com a setorização dos fluxos de passageiros e de circulação como um todo nas regiões mais periféricas do recorte, o que vai em oposição a proposta do sistema MOVE, de

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

promover maior mobilidade e fluidez na circulação diária de suas(seus) usuárias(os) (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2012).

Na instância municipal do sistema, apesar de haver uma abrangência quase que totalizante sobre o recorte da área central, fora possível observar que as regiões de influência, quando considerado os tipos de serviço prestado pelas linhas – Diametral, Radial e/ou Troncal – e os corredores estruturais de origem – Antônio Carlos e Cristiano Machado – possuem determinados padrões de abrangência, onde certas áreas da região central são atendidas e outras possuem falta de atendimento, o que também vai em desconcontro da interconectividade proposta pelo sistema. Ainda que seja sabido de futuras ampliações a serem realizadas na infraestrutura e atendimento do sistema (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2012), a necessidade de uma operação fluída e que, de acordo com Ferraz e Torres (2004), seja integrada do ponto de vista físico, tarifário e conceitual.

Feitas as ponderações acima, algumas proposições podem ser realizadas como formas, tanto de futuras reflexões como de estudo e possibilidades de implantação, sobre a gestão do transporte coletivo na RMBH, assim como da operação do MOVE na região central:

- A implantação de novas estações de transferência – municipais e metropolitanas – ao longo da região central de Belo Horizonte, como forma de estruturar e organizar o fluxo de passageiros;
- O perfil de itinerários realizados pelas linhas do transporte coletivo na região central como catalizador de uma segregação sócio espacial, tanto do fluxo de pessoas, como do acesso a serviços ou do “Direito a Cidade”;
- O uso, por parte de órgãos gestores, do Polígono de Voronói como instrumento e/ou metodologia para a implantação de PEDs e estações no planejamento em transportes, tendo em vista a aplicabilidade verificada nesse estudo.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Política Nacional de Mobilidade Urbana. **Ministério das Cidades**, Brasília. 2013.

_____. Lei Complementar nº 14, de 8 de Junho de 1973. **Presidência da República** – Subchefia da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Brasília, DF. Seção I.

XXXV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UEL E II SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL

AZEVEDO, Sérgio de; GUIA, Virgínia Rennó dos Mares. A gestão do transporte na Região Metropolitana de Belo Horizonte. **Cadernos Metrópole.**, n. 03, p. 99-124, 2000.

CÂMARA, Gilberto et al.. SPRING: Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling. **Computers & graphics**, v. 20, n. 3, p. 395-403, 1996.

CARDOSO, Leandro. **Transporte público, acessibilidade urbana e desigualdades socioespaciais na região metropolitana de Belo Horizonte**. 2007. 218f. Tese (Doutorado em Geografia) – Curso de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007.

FERRAZ, Antonio Clóvis “Coca” Pinto; TORRES, Isaac Guillermo Espinoza. **Transporte Público Urbano**. 2 ed. ampl. e atual. São Carlos (SP): RiMa, 2004. 410p.

MOURA, Ana Clara Mourão. Aplicação do modelo de polígonos de Voronoi em estudos de áreas de influência de escolas públicas: estudo de caso em Ouro Preto–MG. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 3, n. 2, 2009.

MOURA, Andréa Mendonça de. **Planejamento Urbano & Planejamento de Transporte: uma relação desconexa?**. 2017. 364f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2017.

PEDROSA, Bianca Maria; CÂMARA, Gilberto. Modelagem Dinâmica e Geoprocessamento. In: CÂMARA, Gilberto et al.. **Análise Espacial de Dados Geográficos**. INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. DPI, Divisão de Processamento de Imagens. Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/cap6-dinamica.pdf>>. Acesso em: 01 jun. 2018.

PBH, Prefeitura de Belo Horizonte. **Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – Relatório Final. Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS**, Belo Horizonte, 2012.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. **Transporte urbano nos países em desenvolvimento: reflexões e propostas**. 3 ed. São Paulo: Annablume, 2000. 282p.

_____. **A cidade, o transporte e o trânsito**. São Paulo: ProLivros, 2005. 127p.

VILLAÇA, Flávio. Dilemas do Plano Diretor. In: CEPAM. **O município no século XXI: cenários e perspectivas**. São Paulo: **Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam**, 1999. p. 237-247.